

LINGUAGENS E ESCRITAS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA: Relato de acompanhamentos e orientações docentes na Rede Municipal de Ensino de Cajamar-SP

Carlos Adriano Marcondes da Silva 1
Secretaria Municipal de Educação de Cajamar – SP
raizquadrada@gmail.com

Régis Luiz Lima de Souza 2
Secretaria Municipal de Educação de Cajamar – SP
regisluz@alumni.usp.br

Resumo: Este relato de experiência oferece um panorama reflexivo sobre os acompanhamentos e orientações pedagógicas conduzidos com professores de Matemática da Rede Municipal de Ensino de Cajamar-SP, durante o primeiro semestre de 2025. A metodologia empregada baseou-se em escutas qualificadas, devolutivas formais e diversas práticas formativas. Estas incluíram a participação em Horas de Trabalhos Pedagógicos com Alunos (HTPA), Horas de Trabalhos Pedagógicos Individuais (HTPI), observações de sala de aula e rodas de conversa em Polos de Formação. O foco central foi a articulação intrínseca entre leitura, escrita e linguagem no ensino da Matemática. Fundamentado em autores como Paulo Freire (1996), que enfatiza a dialogicidade na construção do conhecimento; Lerner (2002) e São Paulo (2006), que discorrem sobre a apropriação da cultura escrita; Powell e Bairral (2006) e Smole e Diniz (2007), que abordam a escrita e a resolução de problemas em Matemática; Alrø e Skovsmose (2006), com sua visão sobre diálogo e criticidade; e Machado (2002, 2004, 2012, 2013), que explora as dimensões epistemológicas e didáticas do conhecimento matemático. Somam-se a estes, Boaler (2018), defensora de mentalidades matemáticas criativas, e a legislação local de Cajamar (2024, Art. 173, 175 e 179), que orienta as práticas pedagógicas. Discutimos estratégias pedagógicas voltadas à recomposição das aprendizagens, à inserção de temas contemporâneos como a Educação Financeira e ao desenvolvimento do pensamento geométrico. O trabalho, assim, contribui para uma compreensão aprofundada de como a mediação docente reflexiva pode favorecer processos de letramentos e letramento matemático crítico, contextualizado e interdisciplinar.

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Formação Docente; Linguagem Matemática; Práticas Pedagógicas; Reflexão Pedagógica Crítica.

1. Introdução

Este trabalho se insere nas atuações do 1º autor, Assistente Técnico Pedagógico em Matemática (ATP de Matemática) da Rede Municipal de Ensino de Cajamar-SP, sob orientações do 2º autor. O primeiro semestre de 2025 foi particularmente desafiador, marcado pela necessidade urgente de recomposição das aprendizagens – um reflexo dos

impactos da pandemia do Covid-19 – além de ausências docentes e a constante demanda por alinhamento pedagógico e formação continuada em serviço. Diante desse cenário complexo, as intervenções intencionais e dialógicas com os 37 professores da área de Matemática tornaram-se cruciais.

A função do Assistente Técnico Pedagógico em Matemática (ATP de Matemática) junto à Secretaria Municipal de Educação de Cajamar-SP visa apoiar e acompanhar os docentes na qualificação de suas práticas e na consolidação das aprendizagens essenciais dos alunos de nossa rede de ensino. E, este acompanhamento do ATP conta, também, com a colaboração, in loco, das equipes de Gestão Escolar, com particular atenção da Coordenação Escolar. Em 2025, o contexto de reorganizações curriculares, por conta da finalização do Plano Nacional de Educação (PNE) e a crescente demanda por uma prática docente reflexiva e crítica – alinhada aos princípios da BNCC (Brasil, 2018), aos direitos de aprendizagem da Matemática e aos deveres docentes propostos em Cajamar (2024) – fizeram com que as visitas técnicas, observações de aula, encontros de HTPA e HTPI, e a elaboração de devolutivas se tornassem espaços privilegiados para o fortalecimento do ensino-aprendizagem. Esses momentos de interação e acompanhamento foram fundamentais para promover o diálogo e a (re)construção de saberes, visando uma Educação Matemática que transcenda a mera memorização de conteúdos. O que é esperado pelas pesquisas em ensino e aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento escolar.

2. Objetivo

O objetivo deste relato é descrever e analisar as ações de acompanhamento pedagógico, as observações de aula e as orientações formativas desenvolvidas. Seja por parte do ATP, seja por parte da Coordenação Pedagógica. Nosso foco principal reside na qualificação do ensino e da aprendizagem matemática, com ênfase na leitura, escrita e linguagem da Matemática concebidas como uma prática social, interdisciplinar e, principalmente, crítica. Busca-se demonstrar como a mediação docente pode transformar a experiência dos estudantes com a Matemática, tornando-a mais significativa e contextualizada (Coll, Marchesi, Palacios, 2007). Esta perspectiva alinha-se diretamente ao que Coll, Marchesi e Palacios (2007, p. 294) postulam

O trabalho do professor competente é ajudar todos os alunos a construir aprendizagens significativas. A forma como se propõem as situações de ensino e de aprendizagem é determinante para conseguir ou não uma aprendizagem significativa. A construção de aprendizagens significativas implica que todos os alunos tenham uma predisposição favorável para aprender, atribuam um sentido pessoal às experiências de aprendizagem e estabeleçam relações substanciais entre as novas aprendizagens e o que já sabem (Coll, Marchesi, Palacios, 2007 p. 294).

Desse modo, ao focar na intencionalidade pedagógica e na reflexão sobre a prática, este trabalho visa contribuir para que os professores, por meio do aprimoramento de suas estratégias de ensino e aprendizagem em Matemática, possam promover ativamente esse engajamento e a construção de conhecimentos relevantes, capacitando os alunos a serem leitores e escritores competentes do universo matemático e do mundo como um todo.

3. O arcabouço legal e o Ensino de Matemática em Cajamar-SP: diálogos com a leitura e a escrita nesta área do conhecimento escolar

A qualidade da educação em um município reflete não apenas as práticas pedagógicas em sala de aula, mas também o compromisso expresso em suas diretrizes legais. Em Cajamar-SP, a Lei Orgânica do Município estabelece pilares fundamentais para a Educação, que ressoam diretamente com a importância da leitura e da escrita no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, em nosso caso. Mas, também em outras áreas.

O Artigo 173 da Lei Orgânica de Cajamar (Cajamar, 2024) define o ensino municipal como gratuito, laico e, crucialmente, um direito que visa atender às necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, preparando-os para o exercício da cidadania. Essa preparação para a cidadania, no contexto da Matemática, vai além do domínio de cálculos. Ela exige que o estudante seja capaz de ler criticamente o mundo à sua volta, interpretar dados, argumentar e comunicar suas ideias. Como defendem Alrø e Skovsmose (2006), a dialogicidade na educação matemática é essencial para que os alunos possam intervir e questionar a realidade, o que demanda habilidades e competências de leitura e escrita para compreender e expressar conceitos complexos ou não e, assim, exercer plenamente essa cidadania ativa.

Ademais, os princípios delineados no Artigo 175 da mesma Lei (Cajamar, 2024) reforçam essa perspectiva. Destacam-se o compromisso com a educação pública de

qualidade (inciso I) e a construção da cidadania (inciso IV). Uma Educação Matemática de qualidade, segundo Boaler (2018) e Machado (2013), não se restringe à abstração; ela se contextualiza e se enraíza na realidade dos alunos. Para que os estudantes possam construir essa cidadania e mobilizar-se na busca de seus direitos, como preconiza a Lei, eles precisam decifrar e produzir diferentes tipos de “textos” matemáticos – sejam eles enunciados de problemas, gráficos, tabelas ou argumentos lógicos. A leitura atenta e a escrita clara tornam-se ferramentas indispensáveis para a resolução de problemas (Smole e Diniz, 2007) e para a participação social (Freire, 1996; Alrø e Skovsmose, 2006).

Por fim, o Artigo 179 determina que os currículos escolares serão adequados às peculiaridades do Município e à valorização de sua cultura e patrimônio (Cajamar, 2024). Este ponto é particularmente relevante, pois um currículo contextualizado exige que a Matemática dialogue com as vivências dos alunos (Coll, Marchesi, Palacios, 2007). A leitura de situações cotidianas, a interpretação de dados da realidade local e a capacidade de expressar ideias matematicamente sobre essas realidades são cruciais. Lerner (2002) e Machado (2002) argumentam que a escola tem o desafio de inserir o aluno na cultura escrita em sua totalidade. Nesse sentido, a escrita e a leitura em Matemática permitem que os estudantes não apenas compreendam os desafios financeiros de suas famílias e comunidade (como abordado pela Educação Financeira), mas também elaborem soluções e as comuniquem de forma eficaz, conectando o saber acadêmico-escolar à sua realidade social e cultural.

Em síntese, os artigos da Lei Orgânica de Cajamar não são meras formalidades; eles constituem o alicerce legal que corrobora a necessidade de uma prática didático-pedagógica em Matemática que integre ativamente a leitura e a escrita em sua produção. Essa integração é vista como essencial para o desenvolvimento de cidadãos críticos, autônomos e capazes de atuar no mundo de forma significativa (Freire, 1996; Coll, Marchesi, Palacios, 2007), alinhando a legislação municipal às mais modernas perspectivas da Educação Matemática e da alfabetização e do letramento (Machado, 2002, 2004, 2012, 2013; Lerner, 2002; Alrø e Skovsmose, 2006; Smole e Diniz, 2007).

4. Descrição e Análise da Experiência

Durante o primeiro semestre de 2025, o acompanhamento pedagógico envolveu 37 professores de Matemática que atuam em diferentes unidades da rede municipal de ensino de Cajamar. As atividades desenvolvidas foram diversificadas e abrangentes, incluindo observações de 37 turmas em sala de aula, participação ativa em momentos de Horas de Trabalhos Pedagógicos com Alunos (HTPA) e Horas de Trabalhos Pedagógicos Individuais (HTPI), além da elaboração de relatórios e devolutivas formais contendo análises pedagógicas alinhadas às diretrizes curriculares da Rede, com orientações sobre ações que poderiam ser iniciadas ou incrementadas para a busca de melhores resultados (São Paulo, 2006).

Os conteúdos abordados nas aulas acompanhadas foram variados, destacando-se: operações com números Racionais e seus subconjuntos; Razão, Proporção e Porcentagem (com algumas ênfases particulares em Educação Financeira); Expressões numéricas e algébricas; Equações do 1º e 2º graus; Geometrias Plana e Espacial; e a Resolução de Problemas, dentro da medida, contextualizados. Observamos a adoção de diversas e eficazes estratégias metodológicas, tais como o uso de jogos, a proposição e produção de situações-problema autênticas, o desenvolvimento de projetos interdisciplinares – inclusive envolvendo a Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) – resolução de atividades pelos próprios alunos na lousa e a organização de atividades em grupo. Sendo Grupos Interativos ou Agrupamentos Produtivos. Essas abordagens promoveram ativamente o protagonismo discente (São Paulo, 2006) e evidenciaram uma mediação docente qualificada (Tardif e Moscoso, 2018). O que corrobora com Duarte (2001, p. 36) que expõe, “é mais importante o aluno desenvolver um método de aquisição, elaboração, descoberta, construção de conhecimentos, do que esse aluno aprender os conhecimentos que foram descobertos e elaborados por outras pessoas”.

As unidades escolares EMEB Fernando Pupo Massagardi, EMEB Guilhermina do Couto Oliveira, EMEB Maria Gonçalves de Freitas e EMEB Odir Garcia Araújo foram identificadas como foco prioritário de acompanhamento, através de mapeamento do Departamento Pedagógico da SME, recebendo um maior número de visitas e intervenções.

Em todas elas, foram entregues orientações formais e planejamentos estruturados, cuidadosamente elaborados com base nas observações realizadas e nas diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. Entretanto, para os autores deste relato de experiência, todas as unidades escolares de nossa rede municipal de ensino são focos, pois cada uma delas desvelam problemáticas ou necessidades que nem sempre os mapeamentos são capazes de apontar.

Todo o trabalho desenvolvido encontra sólida fundamentação em princípios teóricos que concebem a linguagem matemática como uma construção simbólica, histórica e cultural, conforme postulado por Powel e Bairral (2006), Candido (2007) e Machado (2012). Adicionalmente, baseamo-nos em uma concepção de formação docente centrada na reflexão sobre a própria prática, tal como proposto por Schön (2000), Tardif & Moscoso (2018) e Bicudo (2003), que defendem o “profissional reflexivo” e “interrogador da Educação”. A dimensão dialógica da formação, alicerçada nos estudos de Freire (1996), Alrø & Skovsmose (2006), foi igualmente essencial, permitindo compreender e reconstruir saberes de forma colaborativa com os professores, fortalecendo a prática pedagógica crítica e transformadora.

Com base nas análises e nos referenciais adotados para o acompanhamento dos docentes de Matemática em nossa rede de ensino, elaboramos um conjunto de orientações didático-pedagógicas. Estas diretrizes visam não apenas potencializar as práticas dos professores, mas também nortear nossos olhares nos próximos acompanhamentos. A intenção é, no ano seguinte, verificar se nossa atuação como pares "avançados" e orientadores de fato reverberou em ensinamentos e aprendizagens significativas, no sentido proposto por Coll, Marchesi e Palacios (2007). Afinal, o foco central e objetivo de todo o nosso trabalho são os professores e, principalmente, os estudantes.

Assim, elencamos os seguintes itens que devem, por exemplo, em alguns momentos, aparecer nas práticas didáticas docentes:

- **Utilização de recursos visuais e concretos:** Incluir o uso sistemático de régua graduada, cartazes de retas numéricas e jogos matemáticos (como MindLab) ou outros sugeridos pelo próprio professor, para facilitar a visualização de conceitos abstratos.

- **Trabalho em duplas, grupos interativos e/ou agrupamentos produtivos:** Implementar atividades em pares ou trios heterogêneos, com papéis definidos, favorecendo a aprendizagem colaborativa e o apoio mútuo entre os estudantes.
- **Planejamento de recomposição com foco em habilidades essenciais:** Priorizar habilidades previstas na BNCC que estão diretamente relacionadas à compreensão e ao uso dos números inteiros, fracionários e operações fundamentais. Bem como ações que agucem o pensamento matemático crítico de ambos os atores.
- **Avaliação diagnóstica informal e contínua:** Utilizar perguntas, desafios orais e pequenas atividades para identificar lacunas específicas e monitorar o progresso dos alunos ao longo do tempo.
- **Rodas de conversa e metacognição:** Reservar momentos no final das aulas para que os alunos compartilhem o que aprenderam, o que acharam difícil e como resolveram os desafios.
- **Aproveitamento de HTPI para co-planejamento:** Continuar usando os horários de HTPI para planejar junto à Coordenação ou ATP e buscar materiais e sequências didáticas contextualizadas.

Essas orientações, ou possíveis caminhos para uma prática transformadora em Matemática, embasadas na premissa de que a aprendizagem significativa se constrói na interação e na contextualização (Coll, Marchesi e Palacios, 2007), representam um guia prático para a atuação docente. Ao promoverem o uso de múltiplas linguagens e a colaboração, e ao focar na leitura crítica do texto matemático e do mundo (Freire, 1996; Alrø & Skovsmose 2006), buscamos não apenas a recomposição de defasagens, mas a construção de um ambiente onde a Matemática se torna uma ferramenta potente para a compreensão da realidade (Duarte, 2001; Falcão, 2007). Nosso compromisso é que tais ações formativas impulsionem uma cultura pedagógica em que a reflexão (Schön, 2000; Tardif & Moscoso, 2018) constante e o planejamento intencional culminem em um ensino-aprendizagem verdadeiramente relevante e engajador para todos os envolvidos. Inclusive nós, autores deste relato.

5. Considerações Finais

A experiência aqui relatada evidencia a potência do trabalho formativo em serviço com os docentes, um caminho fundamental para a construção de novas e significativas formas de ensinar e aprender Matemática. Em consonância com Freire (1996), a escuta ativa, o diálogo constante e a prática reflexiva emergem como fundamentos inegociáveis para uma educação matemática verdadeiramente crítica e emancipatória. Tal abordagem não só respeita as singularidades da escola pública, mas também valoriza os saberes prévios dos docentes, incentivando-os a atuar como "profissionais reflexivos" (Schön, 2000; Tardif & Moscoso, 2018), capazes de transformar sua própria prática. Propõe-se, portanto, a continuidade dessas ações e o aprofundamento contínuo dos temas transversais, consolidando o compromisso de Cajamar expresso em sua Lei Orgânica (Cajamar, 2024).

Esta experiência demonstra, de forma inequívoca, que é plenamente possível promover uma formação docente em serviço com foco na leitura, escrita e linguagem matemática, mesmo diante de contextos desafiadores. A abordagem didático-pedagógica, que busca superar a rigidez linear do ensino (Machado, 2002), é alicerçada na premissa de que a leitura e a escrita são habilidades essenciais para a compreensão e a resolução de problemas (Smole & Diniz, 2007; São Paulo, 2006). A escuta ativa das necessidades dos professores, a oferta de devolutivas escritas e personalizadas, o incentivo à colaboração entre pares e a inserção intencional de temas significativos como a Educação Financeira e a Geometria aplicada (Boaler, 2018) são caminhos eficazes para fortalecer o letramento matemático crítico. Reafirma-se, assim, a importância vital da mediação pedagógica intencional e do compromisso inabalável com a aprendizagem significativa de todos os estudantes, conforme defendem Coll, Marchesi e Palacios (2007).

Em suma, nosso trabalho reforça que a linguagem matemática não é apenas um instrumento, mas a própria tessitura da atividade pedagógica e da prática social. Ao promovermos o uso de múltiplos registros – do texto em linguagem natural ao simbólico, da representação gráfica à formal – buscamos capacitar os alunos a lerem o mundo matematicamente, a escreverem suas próprias interpretações e a dialogarem com os saberes matemáticos como construtores de significado. A experiência em Cajamar evidencia que a leitura, a escrita e a linguagem matemática são, de fato, práticas sociais que, ao serem

intencionalmente inseridas no currículo e nas práticas docentes, transformam a Matemática de uma disciplina abstrata em uma ferramenta viva para a compreensão e a intervenção crítica na realidade (Skovsmose, 2001; Alrø e Skovsmose, 2006). Assim, o ensino da Matemática deixa de ser um mero processo de memorização para se tornar um ato de emancipação intelectual e cidadã.

Referências

ALRØ, H.; SKOVSMOSE, O. **Diálogo e Aprendizagem em Educação Matemática**. – 2ª Edição. Trad. Orlando de A. Figueiredo. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2006.

BICUDO, M. A. V. **Formação de Professores?** Da incerteza à compreensão. Bauru: EDUSC, 2003.

BOALER, J. **Mentalidades Matemáticas**: Estimulando o potencial dos estudantes por meio da matemática criativa, das mensagens inspiradoras e do ensino inovador. Porto Alegre, RS: Penso, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental e Média. **Base Nacional Curricular Comum (BNCC)**. Brasília: MEC/SEF, 2018.

CAJAMAR. **Lei Orgânica do Município de Cajamar-SP**. Cajamar: Câmara Municipal, Emenda à Lei Orgânica nº 21, de 1º de abril de 2024 (Prevê a revisão e a atualização da Lei Orgânica do Município de Cajamar e sua adequação às Emendas Constitucionais). Disponível: <https://legislacaodigital.com.br/Cajamar-SP/EmendasLeiOrganica/21-2024>. Acesso em: 01 jul. 2025.

CANDIDO, P. T. Comunicação em Matemática. In: SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. (Org.). **Ler, escrever e resolver problemas**: habilidades básicas para aprender matemática. [Recurso eletrônico] – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2007 (p. 15-28).

COLL, C.; MARCHESI, Á.; PALACIOS, J. & colaboradores. **Desenvolvimento psicológico e educação**: Transtornos de desenvolvimento e necessidades educativas especiais – v. 3 [recurso eletrônico]; tradução Fátima Murad. – 2. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2007.

DUARTE, N. As pedagogias do “aprender a aprender” e algumas ilusões da assim chamada sociedade do conhecimento. **Revista Brasileira de Educação**, n. 18, p. 35–40, set. 2001. Disponível: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/KtKJTDHPd99JqYSGpQfD5pj/>. Acesso 29 maio 2025.

FALCÃO, J. T. R; Dez mitos acerca do ensino e da aprendizagem da matemática: síntese de pesquisas e reflexões teóricas? 1986/2006, In: **IX Encontro Nacional de Educação**

Matemática, Belo Horizonte, 2007. Disponível em: https://www.sbemrasil.org.br/files/ix_enem/Html/palestra.html. Acesso em: 15 jan. 2024.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

LERNER, D. **Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário**. Tradução Ernani Rosa. – Porto Alegre: Artmed, 2002.

MACHADO, N. J. **Matemática e realidade: das concepções às ações docentes - Edição Ampliada**. 8. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2013.

MACHADO, N. J. **Matemática e Educação – Edição Ampliada**. 6. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2012.

MACHADO, N. J. **Conhecimento e valor**. São Paulo: Editora Moderna, 2004.

MACHADO, N. J. **Epistemologia e Didática: as concepções de conhecimento e inteligência e a prática docente**. – 5ª Edição – São Paulo, Cortez, 2002.

POWEL, A. B.; BAIRRAL, M. A. **A escrita e o pensamento matemático: Interações e potencialidades**. – Campinas, SP: Papirus, 2006.

SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. **Referencial de expectativas para o desenvolvimento da competência leitora e escritora no ciclo II: caderno de orientação didática de Matemática / Secretaria Municipal de Educação – São Paulo: SME / DOT, 2006.**

SCHÖN, D. A. **Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem**. Trad. Roberto C. Costa. Porto Alegre: Artmed, 2000.

SKOVSMOSE, O. **Educação Matemática Crítica: a questão da democracia**. 6. ed. Campinas: Papirus, 2001.

SMOLE, K. C. S.; DINIZ, M. I. Ler e aprender matemática. In: SMOLE, K. C. S.; DINIZ, M. I. (Org.). **Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática**. [Recurso eletrônico] Porto Alegre: Artmed, 2007. Cap. 3, p. 69-86.

TARDIF, M.; MOSCOSO, J. N. A noção de “profissional reflexivo” na educação: atualidade, usos e limites. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 48, n. 168, p. 388–411, 2018. Disponível: <https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/5271>. Acesso: 3 jul. 2025.